

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

A ENFERMAGEM NO MANEJO DE PACIENTES EM TRATAMENTO COM CÉLULAS CAR-T: EFEITO ADVERSO DA NEUROTOXICIDADE

LEANDRO MAIA LEÃO, HULDA ALVES DE ARAÚJO, ANA BEATRIZ FERREIRA,
CLARYSSE LIBERATO ALVES, ELIZABETH DE OLIVEIRA BELO E GYOVANNA
CAROLINE GIFONI

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

INTRODUÇÃO

A imunoterapia com células *CAR-T* é uma abordagem terapêutica precípua para a área oncológica, que vem ganhando cada vez mais espaço com estudos e pesquisas demonstrando-se eficaz e inovadora, porém, ainda existem desafios a serem transpassados na utilização da mesma, como o grave efeito adverso da neurotoxicidade (Morris et al, 2022; Velasco et al, 2023).

Figura 1: Esquema de fabricação e infusão da imunoterapia CAR-T

Fonte: Springer Nature, Frontiers in Neurology (2020)

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

OBJETIVO

Descrever a atuação da equipe de enfermagem diante do efeito adverso da neurotoxicidade após terapia com células *CAR-T*.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

MÉTODOS

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

RESULTADOS/DISCUSSÃO

• CATEGORIA I: SÍNDROMES NEUROTÓXICAS

1. Certa de 15% dos pacientes.
2. Síndrome de Liberação de Citocinas (CRS) e Síndrome da Neurotoxicidade Associada a Células Efetoras Imunes (ICANS).
3. Resposta inflamatória sistêmica que mimetiza uma sepse e encefalopatia tóxica com amplo espectro de sintomas neuropsiquiátricos através do aumento na sensibilidade da barreira hematoencefálica (Sheth et al, 2021; Jones et al, 2022).

Figura 2: Esquema das condições neurotóxicas associadas a imunoterapia com células CAR-T. Fonte: Nature Reviews Immunology (2022)

26° CBCENF

RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

RESULTADOS/DISCUSSÃO

- **CATEGORIA II: DA ASSISTÊNCIA**

1. Necessidade de uma assistência rigorosa da equipe de enfermagem.
2. O manejo na fase aguda é crucial visando melhor prognóstico.

- **CATEGORIA III: É REQUERIDO**

1. Monitoramento do paciente.
2. Aferição de temperatura minuciosa durante primeiras 24 horas da infusão com células *CAR-T* e/ou paciente apresente alta carga tumoral.
3. Aferição de pressão arterial visando diagnóstico precoce de hipotensão, caso a mesma precise de droga vasoativa e/ou haja hipóxia que requeira $O_2 > 6L/min$, o paciente deve ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
4. Infusão de fármacos prescritos pela equipe médica visando contrariar os efeitos adversos da terapia (Consenso da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR Sobre Células Geneticamente Modificadas II; III e IV, 2021).

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização dessa terapia vem crescendo no Brasil e o manejo minucioso de pacientes que apresentem complicações durante a mesma é um aspecto desafiador para a equipe de Enfermagem, tornando-se assim, uma profissão decisiva nos quesitos do cuidar inovador frente à pacientes oncológicos em terapia com células *CAR-T*.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

REFERÊNCIAS

1. BONIFANT, C. L. et al. Toxicity and management in CAR T-cell therapy. **Molecular therapy oncolytics**, v. 3, n. 16011, p. 16011, 2016.
2. **Consenso da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular sobre Células Geneticamente Modificadas. I: Estruturação dos centros para aplicação clínica e manejo multiprofissional dos pacientes submetidos a terapia com células CAR-T.** Disponível em: <<https://abhh.org.br/wp-content/uploads/2021/08/I.-Estruturacao-dos-Centros-para-aplicacao-clinica-e-manejo-multiprofissional-dos-pacientes-com-celulas-CAR-T.pdf>>. Acesso em: 22 jun. 2024.
3. **Consenso da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular sobre Células Geneticamente Modificadas. II: Terapia com células CAR-T para pacientes portadores de leucemia linfoblástica aguda CD19+.** Disponível em: <<https://abhh.org.br/wp-content/uploads/2021/08/II.-Terapia-com-celulas-T-CAR-para-pacientes-adultos-e-criancas-portadores-de-leucemia-linfoide-aguda-CD19-1.pdf>>. Acesso em: 22 jun. 2024.
4. **Consenso da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular sobre Células Geneticamente Modificadas. III: Terapia celular com CAR-T anti-CD19 para pacientes com linfoma não-Hodgkin.** Disponível em: <<https://abhh.org.br/wp-content/uploads/2021/08/III.-Terapia-com-celulas-T-CAR-para-pacientes-portadores-de-Linfoma-nao-Hodgkin-CD19-1.pdf>>. Acesso em: 22 jun. 2024.
5. **Consenso da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular sobre Células Geneticamente Modificadas. IV: Terapia com células CAR-T para pacientes portadores de mieloma múltiplo.** Disponível em: <<https://abhh.org.br/wp-content/uploads/2021/08/IV.-Terapia-com-celulas-T-CAR-para-pacientes-portadores-de-mieloma-multiplo-1.pdf>>. Acesso em: 22 jun. 2024.
6. GATTO, L. et al. CAR-T cells neurotoxicity from consolidated practice in hematological malignancies to fledgling experience in CNS tumors: fill the gap. **Frontiers in oncology**, v. 13, 2023.
7. JONES, D. K. et al. EEG-based grading of immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome. **Scientific reports**, v. 12, n. 1, p. 1–13, 2022.
8. MORRIS, E. C. et al. Cytokine release syndrome and associated neurotoxicity in cancer immunotherapy. **Nature reviews. Immunology**, v. 22, n. 2, p. 85–96, 2022.
9. REJESKI, K. et al. Immune effector cell-associated haematotoxicity after CAR T-cell therapy: from mechanism to management. **The Lancet. Haematology**, v. 11, n. 6, p. e459–e470, 2024.
10. SHETH, V. S.; GAUTHIER, J. Taming the beast: CRS and ICANS after CAR T-cell therapy for ALL. **Bone marrow transplantation**, v. 56, n. 3, p. 552–566, 2021.
11. STERNER, R. C.; STERNER, R. M. CAR-T cell therapy: current limitations and potential strategies. **Blood cancer journal**, v. 11, n. 4, p. 1–11, 2021.
12. TALLANTYRE, E. C. et al. Neurological updates: neurological complications of CAR-T therapy. **Journal of neurology**, v. 268, n. 4, p. 1544–1554, 2021.
13. THE LANCET ONCOLOGY. CAR T-cell therapy for solid tumours. **The lancet oncology**, v. 22, n. 7, p. 893, 2021
14. VELASCO, R. et al. CAR T-cell-associated neurotoxicity in central nervous system hematologic disease: Is it still a concern? **Frontiers in neurology**, v. 14, 2023.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

DESCRITORES

Descritores (DeCS): Assistência de Enfermagem; Terapia CAR com Células T;
Síndromes Neurotóxicas.

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

CREDECENCIAIS DOS AUTORES

- LEANDRO MAIA LEÃO – Graduando em enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC; E-mail: leandro-maia-@hotmail.com; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4285524447816279>
- HULDA ALVES DE ARAÚJO – Enfermeira, mestra e docente do Centro Universitário CESMAC
- ANA BEATRIZ FERREIRA – Graduanda em enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC
- CLARYSSE LIBERATO ALVES – Graduanda em enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC
- ELIZABETH DE OLIVEIRA BELO – Graduanda em enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC
- GYOVANNA CAROLINE GIFONI – Graduanda em enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC